

УДК 391

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СИМВОЛИКА АДЫГСКОГО ОРНАМЕНТА

THE ORIGIN AND SYMBOLISM OF THE ADYGHE ORNAMENT

©Унежева З. С.

*Кабардино–Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова
г. Нальчик, Россия
z.unezheva@mail.ru*

©Unezheva Z.

*Berbekov Kabardino–Balkaria state University
Nalchik, Russia
z.unezheva@mail.ru*

©Бейтуганова Ф. С.

*Баксанская СОШ №1 им. Паутова
г. Баксан, Россия
beytuganovafatima@mail.ru*

©Baituganova F.

*Pashtov Baksan school no. 1
Baksan, Russia
beytuganovafatima@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматривается роль и происхождение орнамента адыгов, их смысловое значение. Рассматриваются материалы, техники изготовления и их орнаментальное декорирование. Приводится несколько культовых обрядов, связанных с происхождением знаковых элементов.

Abstract. The article discusses the role and origin of ornament Adygs, their meaning. The materials, manufacturing techniques and ornamental decoration. We present a few religious rites associated with the origins of the iconic elements.

Ключевые слова: адыги, орнамент, символ, декоративно–прикладное искусство, обряд.

Keywords: Adygs, ornament, symbol, arts and crafts, ritual.

Специфические военно-политические условия, в рамках которых на протяжении веков формировалась местная культура, воспрепятствовали дальнейшему прогрессу и появлению у адыгов «высокого» искусства — живописи, скульптуры, архитектуры, графики. В силу обстоятельств, адыгское народное искусство приобрело декоративно–прикладной характер и оказалось прежде всего направлено на эстетическое оформление повседневности, украшение предметов утилитарного назначения.

Адыгские ремесленники с древнейших времен воплощали в своих изделиях собственные представления о красоте и гармонии. Адыгская эстетика диктовала скупость изобразительных средств, строгость и лаконичность, не смешивание различных жанров, методов отделки, технологических приемов, а зачастую и материалов, подчинение традиционной цветовой гамме, исключаяющей пестроту и резкие сочетания оттенков.

Говоря отдельно о методе отделки, хотелось бы сделать акцент о происхождении орнамента и о смысловом значении. Как пишет Антонова Е. В. «Создавая орнамент, человек руководствуется чувством меры, порядка, расчета. Последнее обстоятельство существенно:

этот вид искусства мог появиться только тогда, когда человеком был открыт порядок в мире».

Непрерывный круговой орнамент по краю сосудов и на околышках шапочек получается с помощью повторения и смыкания орнаментальных элементов, как смыкаются времена года, день и ночь, месяцы года. Часто количество орнаментальных элементов и композиционных узлов равны трем, четырем, девяти, двенадцати, шестнадцати, так как в орнаменте и композициях отражались представления человека об окружающем мире: о трех стихиях — воде, земле, небе, о месяцах года, о временах года и т.д. отсюда же и происходят трехчастные, четырехчастные и многогранные композиции [1, с. 112-113].

У адыгов существовали различные виды декоративно-прикладного искусства: художественное плетение, золотое шитье, ювелирное дело, обработка дерева и кости, орнаментирование кожаных изделий и др.

Наиболее древним из прикладных искусств, сохранившимся до наших дней, является декоративное плетение, существование которого на Северо-Западном Кавказе прослеживается еще по материалам захоронений Майкопской культуры. Основным материалом для плетения служили озерный камыш-куга, солома, прутья орешника и ивы. Самым распространенным видом плетеных изделий были циновки, изготовлявшиеся на станке — раме с вертикальными нитями, через которые и продевались стебли куги. Эти же нити служили координатной сеткой, при помощи которой, строго соблюдая симметрию, выплетались сложные орнаментальные геометрические узоры. Адыгские циновки в силу своей многофункциональности (использовались как декоративные ковры-панно и паласы, жесткие матрацы, намазлыки, являлись принадлежностью похоронного обряда) несли основную эстетическую нагрузку в украшении интерьера жилища.

Орнаментом украшались и другие предметы обихода, изготовлявшиеся методом плетения: веера, корзины, коробочки для рукоделия и др. Если позволяли условия военного быта, то даже в создание наиболее трудоемкой «плетеной изгороди нередко вкладывалось столько виртуозного мастерства и художественного вкуса, что эти изделия иногда могли поспорить с произведениями адыгских золотошвеек».

Техника плетения и орнаментальные мотивы циновок оказали значительное влияние и на другие виды декоративно-прикладного искусства, в частности, на вышивку золотом, представленную у адыгов двумя способами. Наиболее древним из них являлся «адыгэ идагъ», в соответствии с которым вышивка наносилась не на сам украшаемый предмет, а первоначально на полотно, растянутое на пяльцах. При этом трафарет будущего орнаментального узора обшивался шелковыми нитками, служившими основой для точной разметки геометрических узоров, поверх которых уже нашивалась золотая нить. Полученный узор с изнанки обрабатывался клеем, вырезался и в технике аппликации в соответствии с замыслом мог нашиваться на ткань женского платья, веера, настенные панно, подчасники, сумочки, футляры, кисеты и т.д. Другой способ вышивки — гладью, заимствованный адыгами, скорее всего, в XIX веке, назывался «шыхъар идагъ» (городская вышивка) и был не столь трудоемким и технически менее сложным. В отличие от техники «вприкреп», узоры вышивались прямо на ткани изделия.

Для ювелирных украшений характерны изящество и прочность, обеспечиваемые тонкой линией орнамента на свободном от узоров фоне, особенно типичной для старинных женских поясов и украшений на сбруе, в ряде случаев сочетавшейся с более массивными пятнами узора, крупными выпуклыми деталями или сердоликами. Орнамент геометрический, в основном криволинейный зооморфный (точнее, рогообразный), реже растительный, очень стилизованный. Характерной чертой является членение украшаемой плоскости на крупные участки, иногда заполняемые более мелким узором, а также оставление не покрытого узором серебра. Этим кабардинский орнамент отличался от мелкоузорного, заполняющего все поле растительного орнамента дагестанских ювелиров, активно работавших и в Кабарде, и в Балкарии [2, с. 323].

В адыгском орнаменте самым древнейшим элементом является изображение дерева и его отдельных частей. Это идет со времен существования в языческой религии адыгов обряда поклонения священным деревьям, к которым относятся дуб, орех, сосна и другие деревья.

Изображение древа жизни мы видим на памятниках меотской культуры (5 в. до н. э.).

Существует праздничное свадебное дерево «дэ пы1э». «Дэ» — орех, «пыэ» — шапка — ореховая шапка. Такое дерево представляет собой несколько ярусов, имеющих форму шапок, посаженных одна на другую. Дерево еще имеет другое название — «дэ бэракъ» и «дэ баш». Увеселитель игрища, держа его в руке, выводит партнеров на танец. Все эти вещи сделаны из ветвей и плодов ореха, что выделяет это дерево как наиболее почитаемое у кабардинцев [1, с. 114]

Для покрытия кроватей и диванов, украшение стен, а также в качестве намазлыков, адыги широко использовали изящные узорные циновки (арджан) из болотного камыша. Такие циновки имели разнообразные узоры геометрического характера — ромбы, зигзаги, полосы, треугольники т. д.

У адыгов войлоки украшались аппликациями. Это был традиционный узор, основу которого составляют растительные элементы — трилистники, усики дикого винограда, несложные цветочные розетки, а также ромбы, треугольники и рогатые мотивы. На изделия из кости наносился геометрический узор, изображались лучи восходящего солнца, звезды.

Наиболее древним орнаментальным элементом является бараньи рога, являвшейся производным от натуралистического изображения барана, превратившись в символ этого животного. Бараньи рога адыги считали символом оберега и изобилия. Существовал культ барана — приносить барана в жертву, на очаге клали бараньи рога. В орнаменте, украшавшем женскую шапочку и платье, бараньи рога часто являются основой композиции, где бараньи рога прорастают растительными элементами [1, с. 114].

В адыгском орнаменте встречаются символические изображения, которые являются символами солнца, плодородия и т. д. в некоторых узорах имеются сильно стилизованные изображения свастики — четырех, шести и восьми конечной, серповидной и т. д.

Заслуживает внимания предположение о влиянии на орнамент нартского эпоса. Предметы, персонажи, сказочные существа или даже целые эпизоды эпоса могли быть отражены в орнаментальном рисунке, будучи сильно трансформированы, приобретая почти неузнаваемые образные, символические формы. Устный рассказ, превратившись в сознании художника в зрительный образ, мог воплотиться в стилизованное изображение. Таким образом, в рисунке орнамента могли отразиться в виде художественных образов не только реально виденные художником объекты, но и его фантазия [3].

У многих народов семантику декора одежды в значительной мере определяет культ природы. К примеру, круги с точкой в центре и без нее в виде розеток на одежде северных народов — это астральные знаки, символы космоса: солнце, звезды, структура мира. Треугольный орнамент — символ женского пола, связан с идеей и культом плодородия, заботой о продолжении человеческого рода, укрепления могущества общины. Фигуры в форме ромба, квадрата символизировали землю. Следует заметить, что верования многих народов не позволяли изображать людей, животных и птиц анатомически точно. Потому и существует длинный ряд символов и аллегорий, который сегодня можно «читать», получая определенную информацию в результате расшифровки.

Орнамент в одежде адыгов формировался на тех же составляющих, что и орнамент других народов — это реалистические и схематические рисунки, магические и культовые знаки, тамговая система и солярные знаки. В древности все элементы орнамента имели определенное смысловое значение и были связаны с культовыми обрядами древних языческих верований адыгов. Так, символика крест или крест в круге, характерная для Северо-Западного Кавказа, возвращает нас к временам меото-сарматских племен, и

обозначает Солнце, которое отождествлялось с божеством и служило символом плодородия. Довольно часто такие элементы встречались потом и в украшении женских головных уборов. Например, в основе композиции богато орнаментированных «татар-паџо» (круглые низкие шапочки) лежит изображение, напоминающее по форме крест с завитками. В украшении нарукавных подвесок женского костюма узоры вышивались по вертикальной оси. Они состояли из трех частей: в верхней части узоры можно трактовать как схематические изображения человека, в средней части располагался ромб в окружении растительных мотивов и двойных завитков, в нижней части повторялись узоры верхней части [4].

Другой древний знак, символизирующий плодородие через слияние женского и мужского начала — шестиконечная звезда, так же встречается в адыгском традиционном орнаменте.

Таким образом, каждый элемент орнамента несет в себе большое смысловое значение и был связан с определенными элементами культовых обрядов.

Список литературы:

1. Асланова Л. А. Культурная диаспора народов Кавказа: генезис, проблемы изучения // Международная научная конференция «Культурная диаспора народов Северного Кавказа: генезис, проблемы изучения» (10–14 октября 1991): материалы. Черкесск, 1993. 530 с.
2. Мамбетов Г. Х. Традиционная культура кабардинцев и балкарцев. Нальчик: Эльфа. 2002. 362 с.

References:

1. Aslanova L. A. Kul'turnaja diaspora narodov Kavkaza: genezis, problemy izuchenija // Kul'turnaja diaspora narodov Severnogo Kavkaza: genezis, problemy izuchenija. Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 14-10 oktjabrja 1991. Cherkessk, 1993. 530 p.
2. Mambetov G. H. Tradicionnaja kul'tura kabardincev i balkarcev. Nalchik, Elfa. 2002. 362 p.

Работа поступила в редакцию
06.04.2016 г.

Принята к публикации
11.04.2016 г.